

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395610>
УДК 930.85

ИСТОРИЯ ЛАТИНИЗАЦИИ ПИСЬМЕННОСТИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

А.В. Судьин,

к.э.н., снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация. В статье рассматривается история создания латинизированной письменности для народов, говорящих на тюркских языках, а также государственная политика, направленная на внедрение этой письменности в 1920-х – 1930-х годах и в современный период. Автор анализирует опыт латинизации тюркских алфавитов на примере Советского Союза и Турции, а также государств, возникших на территории СССР в постсоветский период.

Ключевые слова: тюркские языки, история латинизации письменности

THE HISTORY OF LATINIZATION OF THE WRITTEN LANGUAGES OF THE TURKIC PEOPLES

A.V. Sudyin,

Ph.D. (Economics), Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies of the RAS,

Moscow

Annotation. The article examines the history of the creation of Latinized writing for the peoples speaking Turkic languages, as well as the state policy aimed at the introduction of this writing in the 1920s - 1930s and in the modern period. The author analyzes the experience of Latinization of the Turkic alphabets on the example of the Soviet Union and Turkey, as well as the states that emerged on the territory of the USSR in the post-Soviet period.

Keywords: Turkic languages, the history of latinization of writing

За последние сто лет письменность почти всех тюркских народов претерпела неоднократные радикальные изменения. В начале XX века практически все письменные языки тюркской группы, за небольшим исключением, использовали арабскую графику (или арабицу). Эта графика идеально подходила для арабского языка, с малым количеством гласных и большим количеством согласных звуков. Но для тюркских языков с большим количеством гласных звуков она была весьма неудобна. Некоторые буквы арабской графики передавали сразу несколько тюркских звуков, и, наоборот, некоторые звуки тюркских языков передавались разными арабскими буквами, что особенно было характерно для слов, заимствованных из арабского языка.

Основным письменным языком тюркских народов, живших за пределами Османской империи, был язык турки (в Османской империи был свой письменный язык, содержащий большое количество слов, заимствованных из арабского и персидского языков). В Российской империи использовались несколько региональных вариантов языка турки. Например, на территории нынешнего Приволжского федерального округа применялся Волжский или Урало-Поволжский вариант.

Несоответствие написания и произношения тюркских слов при использовании арабской графики вызывало определенные сложности при чтении и письме. Поэтому в прошлом предпринимались неоднократные попытки реформирования алфавита. Например, радикальный вариант реформы письменности предлагал азербайджанский литератор Мирза Фатали Ахундов. Ряд вариантов был предложен в Османской империи. В Урало-Поволжье также были разработаны свои варианты реформы письменности.

Были и предложения о переводе тюркских языков на латинский алфавит, но всерьез они не рассматривались из-за негативной реакции со стороны религиозных кругов. Хотя и тут были исключения. Например, сторонником смены алфавита был председатель Духовного управления мусульман Закавказья

Абдулхамид Эфендизаде. Но в целом мусульманская общественность была не готова к радикальной реформе письменности.

Ситуация коренным образом изменилась после Первой мировой войны, следствием которой явилось падение Российской и Османской империй и возникновение новых государств на их территориях. Первые реальные шаги по латинизации алфавита были предприняты в возникшей на Кавказе независимой Азербайджанской Демократической Республике в 1919 году. При министерстве просвещения Азербайджана была создана комиссия по разработке нового латинизированного алфавита. И в том же году был принят проект такого алфавита. После установления советской власти в Азербайджане реформа письменности продолжилась.

В мае 1922 года был образован комитет по переводу письменности на латинскую графику. В том же году новый алфавит в Азербайджане был утвержден. А в 1925 году началось его использование в официальном делопроизводстве (правда, на начальном этапе - параллельно с арабским алфавитом).

Горячим сторонником перехода на латиницу был тогдашний председатель ЦИК Азербайджана Самед-Ага Агамалы-оглы. В 1926 году по его инициативе в Баку состоялся Первый тюркологический съезд, на котором было решено создать Всесоюзный центральный комитет нового тюркского алфавита (или сокращенно – ВЦК НТА). Агамалы-оглы стал председателем этого комитета. Вот что писал Максим Горький об этом стороннике латинизации в заметке о празднике в Баку, посвящённом шестой годовщине латинского алфавита: «Изумительный старец Самед-Ага Агамалы-оглы, президент республики тюрков, инициатор замены арабского алфавита латинским, говорил пламенные речи, как юноша. С законной гордостью он вспоминал, как Владимир Ильич Ленин сказал ему: „Латинский алфавит — первый шаг, которым вы начинаете культурную революцию среди тюрков“» [1]. Правда, Горький здесь немного ошибся. Агамалы-оглы был не президентом республики, а председателем республиканского Центрального исполнительного комитета.

Прошедший в Баку в 1927 году 1-й пленум ВЦК НТА принял проект нового общетюркского алфавита. Этот алфавит, получивший название «Яналиф», состоял из 34 букв. При этом предусматривалась

возможность дополнения его добавочными диакритическими знаками для отдельных языков. Причем было рекомендовано использовать знаки, слитные с буквами, и избегать диграфов т.е. использования двух букв для передачи одного звука.

Советское руководство активно поддерживало идею перевода тюркских языков (и вообще языков, использующих архаичный, как тогда казалось, арабский алфавит) на латинскую графику. В 1929 году вышло постановление ЦИК и Совета народных комиссаров СССР «О новом латинизированном алфавите народов арабской письменности Союза ССР». В соответствии с этим постановлением, начался широкомасштабный переход на новую графику газет, журналов и прочей печатной продукции. К середине 1930-х годов перевод языков тюркских народов СССР на латинский алфавит в основном был завершен.

Это в полной степени коснулось и Урало-Поволжья, где татарский и башкирский языки также перешли на латинскую графику. Попытки перевода татарского языка на латинскую графическую основу предпринимались еще до революции, например поэтом Сагитом Рамиевым, считавшим, что «латинский алфавит дает: экономию сил и средств, лучшее графическое изображение всех фонетических особенностей» [2]. После революции, в 1924 году, был разработан проект татарско-башкирской латинской азбуки. В ней ряд специфических тюркских звуков передавались диграфами (т.е. с помощью двух букв). Этот проект не был утвержден. А в 1927 году в Татарстане был принят Яналиф, разработанный под эгидой Всесоюзного центрального комитета нового татарского алфавита. Он был несколько изменен в 1928, 1931 и 1934 годах и использовался до 1939 года.

Следует отметить, что в отличие от Азербайджана, в Татарстане в 1920-е годы не было единогогласной поддержки латинизации со стороны местного партийного и советского руководства. В декабре 1920 года Президиум Совета народных комиссаров Татарской АССР принял решение о реформировании татарской письменности на основе арабской графики. И эта обновленная и упрощенная письменность была в целом поддержана татарской общественностью.

Когда в Баку в 1926 году состоялся упомянутый выше 1-й Съезд тюркологов, татарская делегация во главе с Галимджаном Ибрагимовым заняла на нём весьма неоднозначную позицию. Некоторые делегаты от Татарстана, например писатель Шамиль Усманов, приветствовали латинизацию, а часть делегатов выступила против. Например, Галимджан Шараф выступил с большим докладом, в котором он призывал сохранить арабскую графику. Такая позиция Татарстана объяснялась тем, что среди татар к тому времени уже было довольно много людей, владевших письменностью на основе арабской графики. И смена алфавита заставила бы их заново учиться читать и писать. Это вынужден был признать и горячий сторонник латинизации профессор Николай Яковлев, заявивший, что «легкость введения латинского алфавита обратно пропорциональна развитию национальной письменности, т.е. чем больше было уже до введения латинского алфавита грамотных, тем труднее провести латинский алфавит» [3].

Однако в целом съезд тюркологов поддержал идею латинизации алфавитов. К этому удалось склонить и часть татарских делегатов. Общий итог голосования по данному вопросу был таков: 101 голос за, 7 против и 9 воздержавшихся [4]. Руководство Советского Союза к тому времени также приняло решение поддержать латинизацию письменности тюркских народов. Поэтому власти Татарстана были вынуждены согласиться с переходом татарского языка на латинскую графику.

Во многом схожая ситуация отмечалась и в Башкирии. В конце 1923 года в республике был официально утвержден реформированный вариант арабской письменности. Но при этом предлагались и варианты латинской графики. После решения 1-го съезда тюркологов о введении Яналифа в качестве графической основы тюркских языков, был разработан новый латинизированный алфавит башкирского языка. В июле 1930 года он был официально утвержден Центральным исполнительным комитетом Башкирской АССР. Этот алфавит с небольшими изменениями, принятыми в 1933 и 1938 годах, действовал до конца 1930-х годов.

К концу 1930-х годов на латинскую графику перешли не только все тюркские языки, но и языки многих других народов Советского Союза – всего более 70 языков. Причем были

латинизированы даже несколько языков, давно использовавших кириллицу, например якутский язык и язык народа коми. В Урало-Поволжье был разработан проект латинизации удмуртского языка.

А за пределами Советского Союза латинизация тюркских языков прошла в Тувинской Народной Республике и в Турции. Причем, если в Туве, как и в Советском Союзе, использовался Яналиф, то в Турции был разработан свой алфавит на основе несколько иных принципов. Так, если в Яналифе были предусмотрены диакритические знаки, слитные с буквами, то в новом турецком алфавите часть таких знаков писалась над буквами, например знак умляут, т.е. двоеточие. Но некоторые знаки турецкой азбуки совпадали с аналогичными знаками Яналифа, например знаки, отображающие шипящие звуки Ш и Ч.

Инициатором и главным пропагандистом латинизации в Турции был первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. В определенной степени на него повлиял пример Азербайджана, где власти еще в начале 1920-х годов активно продвигали латинизацию языка. Ататюрк очень внимательно следил за процессом латинизации тюркских языков в Советском Союзе. Но при этом сам он даже опередил нашу страну. Если процесс перехода тюркских языков на латиницу в СССР занял (в целом по стране) около 15 лет, то в Турции латинизация прошла очень быстро. Созданная по инициативе Ататюрка Комиссия по языку предложила установить пятилетний переходный период для перевода языка на латинскую графику. Но президент Турции своим указом сократил этот срок в 20 раз – до трех месяцев. Закон «Об изменении и внедрении турецкого алфавита» был принят 1 ноября 1928 года и вступил в силу с 1929 года. Таким образом, к началу 1930-х годов турецкий язык был не только значительно реформирован по сравнению с прежним османским языком, но и был полностью переведен на латинскую графику.

Столь быстрая латинизация в Турции, несмотря на сопротивление части населения, произошла именно по воле Ататюрка. Благодаря его решительности и целеустремленности. И в Советском Союзе огромную работу по латинизации большого количества языков (многие из которых ранее вообще не имели письменности) удалось

успешно завершить лишь благодаря целенаправленной политике государства.

Возникает вопрос: «А почему советское руководство в 1920-е годы столь последовательно продвигало латинизацию письменности народов СССР?» Ответ на этот вопрос следует искать, анализируя саму сущность Советской власти (на первых этапах ее становления). Великая Октябрьская социалистическая революция по сути своей была не национальным, а общемировым (или, как сейчас принято говорить, глобалистским) проектом. Ведь изначально предусматривалось не построение социализма и коммунизма в одной стране, а победа коммунизма во всем мире и создание всемирного Советского Союза. Например, поэт Владимир Маяковский в своем стихотворении «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» призывал «в мире без России, без Латвий жить единым человечьим общежитьем».

А для всемирного «общежитья» требовался и единый язык (не случайно в те годы столь популярным было изучение языка эсперанто). И, естественно, необходима была общая письменность. И для этой роли, по мнению советских руководителей, лучше всего подходила латиница. Существовали даже планы перевода русского языка на латиницу. По воспоминаниям наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского, который сам был сторонником латинизации, Ленин также поддерживал эту идею и говорил: «Я не сомневаюсь, что придет время для латинизации русского шрифта». Правда, он призывал при этом не торопиться и считал, что «сейчас наспех действовать будет неосмотрительно» [5].

В 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР создал комиссию по латинизации русской письменности во главе с профессором Яковлевым. Вскоре были подготовлены три основных варианта латинизированного русского алфавита. Но уже в январе 1930 года Сталин приказал прекратить все работы по данной теме. В 1930-е годы советское руководство во главе со Сталиным все дальше и дальше отходило от идеи мировой революции и создания всемирного коммунистического государства. Вместо этого была поставлена задача построения социализма в отдельно взятом Советском Союзе. То есть был взят курс на создание сильного единого социалистического государства в границах бывшей Российской империи. В связи с этим возросла роль русского языка, как одной из опор такого государства.

Было пересмотрено и отношение к латинизации языков народов СССР. При этом учитывалось и то обстоятельство, что в Москву поступало много писем от учителей и полиграфических работников, которые жаловались на сложность перехода на латинскую письменность. Во второй половине 1930-х годов начался перевод ряда языков на кириллическую графику. Первым из них стал кабардино-черкесский язык, затем языки народов Севера и Сибири. А с 1938 года кириллизация алфавитов приняла массовый характер. В 1939 году на кириллицу перешли языки большинства тюркских народов Советского Союза, в том числе азербайджанский, татарский и башкирский языки.

В ряде случаев при переходе на кириллицу просто копировалась русская письменность (с добавлением недостающих знаков). Поэтому во многих языках появились буквы, фонетически чуждые этим языкам, например, Щ, Ц, Ё, Ю, Я. В последующие годы некоторые из них были исключены. Например, из азербайджанского языка в 1947 году была убрана буква Ц, а в 1958 году буквы Э, Ю, Я. Но во многих языках остались все буквы русского алфавита, часть из которых использовалась для записи слов русского происхождения.

В годы перестройки и, особенно, после распада Советского Союза вновь возродилась идея перевода ряда языков на латиницу. Незадолго до упразднения Советского Союза, в ноябре 1991 года в Турции (в Стамбуле) прошла конференция с участием представителей ряда тюркских народов СССР. На этой конференции было предложено создать единую общетюркскую письменность. Тут сразу напрашивается некая параллель с конференцией в Баку в 1926 году, когда был рекомендован общетюркский Яналиф. Правда, в 1991 году про Яналиф уже не вспоминали. А за основу было предложено взять современный турецкий алфавит.

Как и в случае с первой латинизацией в 1920-х годах, пионером в деле новой латинизации стал Азербайджан. Переход на латинскую графику там начался в 1992 году и завершился в 2001 году. За основу нового азербайджанского алфавита был взят алфавит турецкого языка с добавлением ряда недостающих букв. При этом азербайджанцы, проживающие на юге Дагестана (в основном в Дербентском районе) до сих пор продолжают использовать кириллицу. А миллионы жителей южного, иранского, Азербайджана

используют арабскую графику. Таким образом, азербайджанский язык в настоящее время использует сразу три графические модели.

В 1993 году на латиницу был переведен туркменский язык. Причем, в отличие от Азербайджана, проекты туркменского латинизированного алфавита неоднократно менялись. В отдельные годы в нём для передачи звуков туркменского языка даже использовались такие экзотические символы, как знаки доллара, фунта стерлингов и японской йены (в качестве букв алфавита). Современный вариант латинизированного туркменского алфавита был утвержден в 1999 году. Частично он похож на турецкий алфавит. Но частично отличается от него. С 2000 года латинский вариант туркменского алфавита стал обязательным для официального использования.

В Узбекистане в 1993 году также был принят закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Этот алфавит во многом походил на турецкий. Но уже в 1995 году он был радикально пересмотрен. Из него были убраны все диакритические знаки и были введены несколько диграфов, в том числе для обозначения шипящих звуков. И, в результате, новый алфавит для узбекского языка стал напоминать не турецкий, а английский алфавит. Переходный период, после которого предполагалось использовать только латинизированный алфавит сначала был установлен до 2000 года и затем несколько раз продлевался – последний раз до 2023 года. При этом в последние годы были рассмотрен ряд проектов новой реформы алфавита, в частности было предложено вновь заменить диграфы на диакритические знаки.

Неудачный пример внедрения латинского алфавита в Узбекистане не остановил сторонников латинизации казахского языка. В 2017 году по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был официально принят новый латинский алфавит. После этого в 2018 и 2021 году он пересматривался. А переходный период, установленный до 2025 года, был продлен до 2031 года.

Что касается Российской Федерации, то единственным реально разработанным проектом перехода тюркских языков на латиницу был проект латинизации татарского языка. О переходе на латинскую графику в Татарстане стали говорить еще в конце советского периода. Второй съезд Всемирного конгресса татар, состоявшийся в Казани в

1997 году принял резолюцию, призывающую перевести татарскую письменность с кириллицы на латиницу. В сентябре 1999 года Государственный Совет Татарстана принял республиканский закон «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики». Закон вступил в силу с 1 сентября 2001. При этом был установлен десятилетний переходный период – до 2011 года, когда в республике могли бы действовать как кириллица, так и латиница. После чего предполагалось использовать для татарского языка только латинскую графику. В преамбуле закона были определены его цели: «Дальнейшее совершенствование татарского алфавита на основе латинской графики и создание благоприятных условий для его вхождения в систему мировой коммуникации» [6].

Следует отметить, что, хотя в названии закона говорилось о **восстановлении** татарского алфавита на основе латиницы, на самом деле новый татарский алфавит существенно отличался от прежнего Яналифа и был разработан на основе турецкого алфавита.

С начала 2000-х годов латинизированная азбука стала в виде эксперимента внедряться в школах и некоторых учреждениях Татарстана. Однако отношение татарской общественности к новому алфавиту было неоднозначным. Некоторые татары, в том числе проживающие за пределами республики, выразили сомнение в необходимости смены графической основы татарской письменности. Например, пермский муфтий Мухаммедгали Хузин высказался по этому поводу весьма резко, заявив: «Перевод татарской письменности с кириллицы на латинскую графику можно расценить как преступление перед татарским народом» [7]. Главными аргументами противников изменения алфавита были опасения, что введение латиницы оторвет молодое поколение татар от литературного наследия своих предков, поскольку затруднит чтение книг, изданных на кириллице. Кроме того, возникли опасения, что смена алфавита в республике может отдалить татар Татарстана от их соплеменников, проживающих в других регионах России.

Весьма негативно к идее смены татарского алфавита отнеслись и в Москве. Прежде всего, из опасения, что переход языков народов России от кириллицы к латинице ослабит единство страны и усилит центробежные стремления в Российской Федерации. В ноябре 2002 года Государственная Дума внесла поправку в закон «О языках

народов Российской Федерации», в которой говорилось, что «алфавиты государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы» [8]. В ответ Верховный Суд и Государственный Совет Татарстана обратились в Конституционный Суд с запросом о законности новой редакции Закона о языках. Конституционный Суд рассмотрел данный вопрос и признал право Государственной Думы, как федерального органа законодательной власти, определять графическую основу государственных языков в субъектах Российской Федерации. При этом суд отметил, что сохранение единой графической основы государственных языков в России «обеспечивает – в целях сохранения государственного единства – гармонизацию и сбалансированное функционирование общефедерального языка и государственных языков республик в составе Российской Федерации».

В декабре 2004 года Верховный суд Татарстана удовлетворил заявление прокуратуры о признании закона «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики» недействующим. В декабре 2012 года Государственный Совет Татарстана также признал данный закон недействующим. Но сразу же после этого был принят закон «Об использовании татарского языка как государственного языка Республики Татарстан», согласно которому кириллический алфавит остался единственным официальным алфавитом татарского языка. Но при этом допускалось использование латиницы и арабицы при обращении граждан в государственные органы власти. Причем в приложении к закону указывалось соответствие букв кириллицы буквам латиницы и арабицы.

В Татарстане многие были недовольны отказом от латиницы. Так, сторонники латинизации считали, что введение нового алфавита, не только не ослабит единство татарского народа, а наоборот, укрепит его, поскольку сделает новую письменность понятной для татар, проживающих за рубежом, в том числе в странах дальнего зарубежья. Кроме того, высказывались мнения, что введение латиницы поможет татарам быстрее войти в число передовых народов мира. Вот, что по этому поводу заявил председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин: «Я убежден, что по мере развития российского общества мы все больше и больше будем проявлять интерес и изучать латиницу. Этот процесс не остановить. Это связано

как с глобализацией, так и с тем, что мы хотим достичь европейского уровня жизни и развития» [7]. И, наконец, среди аргументов в пользу введения латиницы приводилась и необходимость укрепления общетюркского единства. И при этом нередко вспоминался пример Турции, как государства, которое успешно продвигается в сторону западного мира и, как тогда казалось, вскоре ступит в Европейский Союз и войдет в число самых развитых и благополучных стран мира.

Однако, по мере того, как принятие Турции в ЕС все откладывалось и откладывалось, приведенный выше аргумент становился все менее убедительным. Тем более, что в то время как Турция уже 24 года является всего лишь кандидатом на вступление в Евросоюз, туда довольно быстро вступили Греция, использующая свой особый алфавит и Болгария, использующая кириллицу.

Да и сама Турция за последние годы заметно охладела в отношении вступления в ЕС. И в то же время турецкие правящие круги все чаще высказывают свою заинтересованность в создании межгосударственных объединений и прочих международных структур, ориентированных на Турцию. То есть Турция сама не прочь стать одним из центров многополярного мира (по крайней мере, при нынешнем турецком президенте).

В связи с этим возрастает интерес Турции к тюркскому миру. В 2021 году базирующийся в Турции Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по этому поводу заявил, что «благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет активнее развиваться, укрепляться и усиливаться» [9]. В 2022 году государства – члены Организации на состоявшемся в турецкой Бурсе заседании приняли решение по созданию специальной комиссии по алфавиту. Целями комиссии были объявлены «достижение языкового единства тюркских государств и переход на общий алфавит» [10].

Первое заседание комиссии было намечено провести в Киргизии, куда должны прибыть по два представителя от каждой страны, входящей в Организацию тюркских государств. Сейчас в нее входят Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Киргизия. А Туркменистан, Венгрия и Северный Кипр являются наблюдателями.

Примечательно, что в качестве места первого заседания комиссии по единому тюркскому алфавиту была выбрана именно

Киргизия, где в качестве графической основы государственного языка используется кириллица, и где пока не предпринималось никаких шагов по внедрению латинской графики.

А в заключение следует отметить, что вопрос о графической основе тюркских языков все в большей степени переходит из области лингвистики в область политики. Если сто лет назад при переходе от арабской графики к латинице учитывались как политические, так и чисто лингвистические аспекты, то уже при переходе на кириллицу в конце 1930-х годов и при обратном переходе на латиницу в постсоветский период это стало уже в основном политическим вопросом. И поэтому данная тема несомненно является предметом исследования со стороны политологов.

Список литературы

[1] Хансуваров И. Латинизация – орудие ленинской национальной политики. / И. Хансуваров – М., 1932. 21-22 с.

[2] Гарипова З. Споры о татарской латинице: как сто лет назад спорили сторонники арабской графики и нового алфавита // Интернет-газета «Реальное время», 24.04.2017. [Электронный ресурс] - URL: <https://realnoevremya.ru/articles/63245-spory-o-tatarskoj-latinice-kak-sto-let-nazad-sporili-storonniki-arabskoj-grafiki-i-novogo-alfavita>. (дата обращения: 28.08.2023)

[3] Первый Всесоюзный Тюркологический Съезд. 26 февраля – 5 марта 1926 г. (Стенографический отчет). – Баку, 2011. 290 с.

[4] Фрингс А. Соревнование моделей: татарская делегация на тюркологическом съезде в Баку в 1926 г. // Этнографическое обозрение - 2005. № 6. 46 с.

[5] Луначарский А. Латинизация русской письменности // Культура и письменность Востока. Книга VI. – Баку, 1930. 22 с.

[6] Закон Республики Татарстан от 15 сентября 1999 г. № 2352 «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. [Электронный ресурс] - URL: <http://does.cntd.ru/document/917005056>. (дата обращения: 28.08.2023)

[7] Карамаев С. Татарстан оставили без latinity // Интернет-газета «Лента.ру», 16.11.2004. [Электронный ресурс] - URL:

<https://lenta.ru/articles/2004/11/16/language>. (дата обращения: 28.08.2023)

[8] Федеральный закон «О внесении дополнения в статью 3 Закона Российской Федерации “О языках народов Российской Федерации”» от 11.12.2002 г. № 165-ФЗ. [Электронный ресурс] - URL: <http://kremlin.ru>acts/bank/18919>. (дата обращения: 28.08.2023)

[9] Ахунов А. Звенящие стрелы Эрдогана: объединится ли тюркский мир вокруг Турции? // Бизнес Online, 21 ноября 2021 г. [Электронный ресурс] - URL: <http://business-gazeta.ru>article/530078>. (дата обращения: 28.08.2023)

[10] Ахунов А. Через латиницу мы помиримся: тюркский мир задумался об общем алфавите // Бизнес-Online, 30 октября 2022 г. [Электронный ресурс] - URL: <http://business-gazeta.ru>article/569542>. (дата обращения: 28.08.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Khansuvarov I. Latinization is a weapon of Lenin’s national policy. / I. Khansuvarov - M., 1932. 21-22 p.

[2] Garipova Z. Disputes about the Tatar Latin alphabet: how supporters of Arabic graphics and the new alphabet argued a hundred years ago // Internet newspaper “Real Time”, 04/24/2017. [Electronic resource] - URL: <https://realnoevremya.ru/articles/63245-sporiy-o-tatarskoy-latinice-kak-sto-let-nazad-sporili-storonniki-arabskoy-grafiki-i-novogo-alfavita>. (date of access: 28.08.2023)

[3] First All-Union Turkic Congress. February 26 – March 5, 1926 (Transcript). – Baku, 2011. 290 p.

[4] Frings A. Competition of models: the Tatar delegation at the Turkological Congress in Baku in 1926 // Ethnographic Review - 2005. No. 6. 46 p.

[5] Lunacharsky A. Latinization of Russian writing // Culture and writing of the East. Book VI. – Baku, 1930. 22 p.

[6] Law of the Republic of Tatarstan dated September 15, 1999 No. 2352 “On the restoration of the Tatar alphabet based on Latin script” // Electronic fund of legal and regulatory technical documents. [Electronic resource] - URL: <http://does.cntd.ru>document/917005056>. (date of access: 28.08.2023)

[7] Karamaev S. Tatarstan was left without latinitsy // Internet newspaper “Lenta.ru”, 11/16/2004. [Electronic resource] - URL: <https://lenta.ru/articles/2004/11/16/language>. (date of access: 28.08.2023)

[8] Federal Law “On introducing amendments to Article 3 of the Law of the Russian Federation “On the languages of the peoples of the Russian Federation”” dated December 11, 2002 No. 165-FZ. [Electronic resource] - URL: <http://kremlin.ru>acts/bank/18919>. (date of access: 28.08.2023)

[9] Akhunov A. Erdogan’s ringing arrows: will the Turkic world unite around Turkey? // Business Online, November 21, 2021 [Electronic resource] - URL: <http://business-gazeta.ru>article/530078>. (date of access: 28.08.2023)

[10] Akhunov A. Through the Latin alphabet we will make peace: the Turkic world is thinking about a common alphabet // Business-Online, October 30, 2022 [Electronic resource] - URL: <http://business-gazeta.ru>article/569542>. (date of access: 28.08.2023)

© А.В. Судьин, 2023

Поступила в редакцию 18.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

Судьин А.В. История латинизации письменности тюркских народов // Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 104-118. URL: <https://ip-journal.ru/>